

Chronische nichttumorbedingte Schmerzen in hausärztlichen Praxen - Prävalenz, Analgetikaeinsatz und wahrgenommene Beeinträchtigung

Regina Poß-Doering, Sabrina Brinkmüller, Cornelia Straßner
Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
Doi: 10.5281/zenodo.16752280

Hintergrund: Aus Stichtagsbefragungen ist bekannt, dass etwa 20% der Patient:innen in hausärztlichen Praxen chronische Schmerzen angeben, die länger als 3 Monate andauern, oder wiederkehrend sind. Um die Schmerzen zu therapieren, nutzen Betroffene u.a. verordnete sowie freiverkäufliche Analgetika. Unklar ist inwieweit Hausärzt:innen darüber informiert sind, dass chronische Schmerzen vorliegen und eine entsprechende Diagnose dokumentiert ist, welche Analgetika eingesetzt werden und wie Patient:innen ihre schmerzbedingten Beeinträchtigungen einschätzen.

Zielsetzung: Mittels einer Screeningbefragung sollten Prävalenz, Dokumentation der Schmerzdiagnose, Analgetikaeinsatz und die patientenseitig wahrgenommene Beeinträchtigung hinsichtlich chronischer nichttumorbedingter Schmerzen in hausärztlichen Praxen näher beschrieben werden.

Methode: Im Rahmen einer Pilotstudie wurde eine anonyme Querschnittbefragung mittels eines studienspezifischen Fragebogens im Februar und März 2025 durchgeführt. In das Screening waren erwachsene Patient:innen mit hinreichenden Deutschkenntnissen und kognitiven Fähigkeiten einzubeziehen, die ab einem festgelegten Stichtag zufällig in die teilnehmenden hausärztlichen Praxen kamen und selbständig den Fragebogen ausfüllen konnten. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse: In n=6 allgemeinmedizinischen Praxen händigten die Praxisteams insgesamt n=900 Patient:innen den Screeningfragebogen aus. Erste Auswertungen basierend auf den Daten aus vier Praxen (n=600) zeigen, dass die gescreenten Personen durchschnittlich 56 Jahre alt und 59% (n=344) weiblich waren. Etwa 30% (n=284) gaben chronische nichttumorbedingte Schmerzen an. Die wahrgenommene Beeinträchtigung stadierten davon 28% (n=81) als stark bis sehr stark und 9% (n=79) als mittel. Fast 35% (n=208) gaben einen Analgetikagebrauch in den vier Wochen vor der Befragung an, davon 72% (n=150) nach ärztlicher Verordnung. Der Analgetikagebrauch bezog sich zu 75% (n=156) auf entzündungshemmende Medikamente, zu 10% (n=21) auf Opioide und zu 4% (n=9) auf Triptane.

Die Praxisteams identifizierten n=88 Personen mit chronischen nichttumorbedingten Schmerzen als potentielle Teilnehmende an der Pilotstudie. Bei 37% davon (n=33) war die Diagnose chronischer Schmerz dokumentiert. Für 26% (n=23) der Patient:innen war in den vier Wochen zuvor eine Analgetikaverordnung in der jeweiligen Praxis ausgestellt worden. Ein Medikationsplan lag für 78% (n=69) vor, der bei etwa 45% davon (n=31) alle Analgetika enthielt, die auch durch die Patient:innen angegeben wurden. Es wird erwartet, dass die Gesamtergebnisse weitgehend den hier genannten entsprechen werden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die teilnehmenden Praxen führten das Screening selbständig im laufenden Praxisbetrieb durch ohne konkretere Vorgaben zur Einschätzung der Teilnahmefähigkeit der Patient:innen. Eine Durchführung des Screenings durch das Studienteam selbst könnte zu abweichenden Ergebnissen kommen.

Key words: nichttumorbedingte chronische Schmerzen; Prävalenz; Analgetikagebrauch; hausärztliche Versorgung;